

DAROMAD VA XARAJATLAR SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHNING MATEMATIK TALQINI

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

“Matematika va tabiiy fanlar” kafedrası

Zaitov A.A. professor, DSc

“Iqtisodiyot va ko'chmas mulkni”

kafedrası PhD. Elbayeva M.R

Iqtisodiyot yo'nalishi magistranti Inoyatova X.X.

Annotatsiya. Ko'plab fanlar va fan tarmoqlarining birgalikda qo'llanilishga guvoh bo'lmoqdamiz va bunga asosiy sabablardan biri shundaki, yuzaga chiqayotgan amaliy masalalarni bitta fan yoki fan tarmog'i miqyosida hal qilish qiyinlashib bormoqda. Ushbu maqolada iqtisodiyot va matematika fanlarining birgalikdagi uyg'unligi ko'rsatildi. Bunda iqtisodiyot tarmoqlarida shaffoflikni ta'minlashning matematik talqini taklif etildi.

Kalit so'zlar: daromad, xarajat, byudjet, shaffoflik, parabola, fokus.

Аннотация. Мы являемся свидетелями совместного использования многих дисциплин и отраслей науки, и одна из основных причин этого состоит в том, что становится все сложнее решать возникающие практические задачи на уровне отдельной дисциплины или отрасли науки. В этой статье показано сочетание экономики и математики. Предложена математическая интерпретация обеспечения прозрачности отраслей экономики.

Ключевые слова: доход, стоимость, бюджет, прозрачность, парабола, фокус.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun daromad va xarajatlarning shaffofligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Moliya oqimlarining ochiqligi nafaqat korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish, balki investitsion jozibadorlikni ta'minlash, korrupsion xavflarni kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikka erishishda ham muhim rol o'ynaydi.

Hozirgi zamonaviy biznes muhiti hisobdorlik va moliyaviy axborotning ishonchliligiga yuqori talab qo'yadi. Ayniqsa, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda hamda soliq siyosatini takomillashtirishda daromad va xarajatlarni matematik usullar yordamida tahlil qilish muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu boisdan, iqtisodiyotda shaffoflikni oshirishga qaratilgan usullarni matematik model asosida tadqiq qilish dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida davlat daromadi va xarajatlari shaffofligini ta'minlash maqsadida bir qator Prezident qarorlari qabul qilingan. 2025–2027-yillarda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish strategiyasi (865-son, 20.12.2024-yil) qaroriga ko'ra, "O'zbekiston — 2030" strategiyasida belgilangan asosiy yo'nalish va maqsadlardan kelib chiqib, davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish hamda uning ochiq va shaffofligini ta'minlash dolzarb hisoblanadi.

Mazkur maqolada daromad va xarajatlarning shaffofligini ta'minlash uchun matematik yondashuvlar va modellarning qo'llanilishi tahlil qilinadi. Xususan, iqtisodiy ko'rsatkichlarning aniqligini oshirish, prognozlash jarayonini takomillashtirish hamda moliyaviy oqimlarni optimallashtirishga qaratilgan usullar ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u korxonalar va davlat organlari uchun shaffof moliyaviy boshqaruvni yo'lga qo'yishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni taklif etadi.

Davlat byudjeti va davlat xarajatlari har qanday mamlakat iqtisodiyotining muhim qismlaridan biri bo'lib, ular iqtisodiy barqarorlik va jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Davlat byudjeti - davlatning muayyan vaqt (odatda bir yil) uchun mo'ljallangan pul daromadlari va xarajatlari majmui. **Davlat byudjeti**-davlat ixtiyoridagi pul fondlarining taqsimlanishini bildirib, u davlat moliyasining bosh bo'g'ini hisoblanadi.

Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining shaffofligini ta'minlash. Davlat byudjeti shaffofligi – mamlakat moliyaviy boshqaruvining samaradorligini ta'minlaydigan asosiy tamoyillardan biridir. Fuqarolar, tadbirkorlar va xalqaro tashkilotlar byudjet daromadlari qanday shakllantirilishi va davlat xarajatlari qanday taqsimlanishini bilishi kerak. Bu hukumatga bo'lgan ishonchni oshiradi, korrupsiya xavfini kamaytiradi va byudjet mablag'larining oqilona ishlatilishini ta'minlaydi. Ushbu maqolada shaffoflikni ta'minlashning geometrik figuralar orqali talqinini taklif etamiz. Avvalo ayrim iqtisodiy tushunchalarni keltirib o'tamiz.

Davlat byudjeti daromadlarini shakllantirish. Byudjet daromadlari soliq va nosoliq tushumlardan iborat. Soliq tushumlariga quyidagilar kiradi:

- jismoniy shaxslar daromad solig'i;
- qo'shilgan qiymat solig'i (QQS);
- korporativ soliq;
- aksizlar;
- bojxona to'lovlari va boshqalar.

Nosoliq tushumlar esa davlat mulkidan tushgan daromadlar, jarimalar, litsenziyalar va boshqa to'lovlarni o'z ichiga oladi.

1-rasmda daromadlar byudjetga tushayotgan yo'nalishdagi o'qlar (kirim) bilan ko'rsatilgan. Bu jarayonda shaffoflikni ta'minlash uchun ommaviy hisobotlar, ochiq

ma'lumotlar bazalari va raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Davlat byudjeti xarajatlari. Davlat byudjeti quyidagi sohalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi:

- ijtimoiy to'lovlar (pensiylar, nafaqalar, stipendiyalar),
- sog'liqni saqlash;
- ta'lim;
- mudofaa va xavfsizlik;
- infratuzilma loyihalari;
- davlat qarzini qoplash.

1-rasmda xarajatlar byudjetdan chiqib ketadigan o'qlar bilan ifodalangan bo'lib, mablag'larning turli ehtiyojlarga yo'naltirilishini ko'rsatadi. Xarajatlar shaffofligini ta'minlash uchun hukumat byudjet hisobotlarini e'lon qilishi, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini joriy etishi, parlament muhokamalari va mustaqil audit tizimini kuchaytirishi kerak.

Korrupsiyaga qarshi kurashda shaffoflikning o'rni. Byudjetning shaffof emasligi korrupsiya, noqonuniy sarf-xarajatlar va davlat tashkilotlari tomonidan suiiste'mol qilish holatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun:

- 1.Byudjet daromad va xarajatlari haqida ochiq ma'lumot berish.
- 2.Moliyaviy jarayonlarni kuzatish va tahlil qilish uchun elektron tizimlarni joriy etish.
- 3.Jamoatchilik nazorati va mustaqil audit institutlarini kuchaytirish.
- 4.Fuqarolarni byudjetni rejalashtirish jarayoniga jalb etish kerak.

Yuqorida bayon etilganlarni matematik yondashuv asosida talqin etamiz. Ma'lumki, $y^2 = 2px$ tenglama bilan berilgan "parabola" deb ataluvchi (egri) chiziq bir qator ajoyib geometrik xossalarga ega. 1-rasmda bu chiziq "Shaffoflik chizig'i" deb nomlangan.

1-rasm. Shaffoflik chizig'i

Tenglamasi $y^2 = 2px$ bo'lgan parabola Ox o'qiga simmetrik joylashgan bo'lib, Ox o'qidagi $F(p, 0)$ nuqta bu parabolaning fokusi deyiladi. Fokusning ajoyib xossaligidan biri shuki, Ox o'qiga parallel ravishda keluvchi nurlar parabolaga tushib qaytgach albatta focus (F nuqta) da yig'iladi. Fokusdan chiquvchi (Ox o'qida yotmaydigan) nurlar esa albatta parabolaga tushadi va qaytgach, Ox o'qiga parallel ravishda yo'naladi. Parabola va uning fokusi orasidagi bu xossadan fizika va texnikada unumli foydalaniladi. Masalan, parabolik antenna mana xossa asosida ishlaydi: manba yuborgan signal elektromagnit to'lqin shaklida tarqaladi; elektromagnit to'lqin parabolik antenna pallasiga tushib qaytadi va antenaning fokusida yig'ilib, signalning kuchayishiga erishiladi.

Davlat byudjeti daromadlarini shakllantiruvchi jismoniy shaxslar daromad solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), korporativ soliq, aksizlar, bojxona to'lovlari va boshqalarni kiruvchi nurlar kabi tasavvur qilish mumkin. Bu nurlarning parabola bilan kesishish nuqtalari mos ravishda Davlat byudjeti daromadlarini shakllantiruvchi manbalari bo'ladi. Mazkur manbalardan shaffoflikni ta'minlash talab etiladi. Bu degani, mazkur manbalarning daromadlari oshkoralikni ta'minlagan holda fokusga uzatilishi deganidir. Fokus vazifasini jamoatchilik nazorati va mustaqil audit institutlari amalga oshiradi. Fokusdan chiquvchi nurlarning iqtisodiy ma'nosini quyidagicha talqin etish mumkin: jamoatchilik nazorati va mustaqil audit institutlari tomonidan davlat byudjeti xarajatlariga, ijtimoiy to'lovlar (pensiylar, nafaqalar, stipendiyalar), sog'liqni saqlash, ta'lim, mudofaa va xavfsizlik, infratuzilma loyihalari, davlat qarzini qoplash va boshqa sohalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Mazkur tuzilmalar parabolada yotuvchi nuqtalar deb qaraladi.

Demak, parabolaning iqtisodiyot tarmoqlarida shaffoflik chizig‘i deb talqin qilinishi matematikaning iqtisodiyotdagi yana bir amaliy qo‘llanishini ko‘rsatar ekan.

Xulosa. Davlat byudjeti shaffofligi – bu zamonaviy jamiyat talabigina emas, balki davlat moliyaviy boshqaruvini samarali yo‘lga qo‘yish uchun muhim vositadir. Davlat byudjeti va davlat xarajatlari iqtisodiy rivojlanishning asosiy vositalaridan biri bo‘lib, ularning samarali boshqarilishi iqtisodiy barqarorlik va xalq farovonligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Ochiq ma‘lumotlar va hisobotlar qanchalik ko‘p bo‘lsa, fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchi shunchalik ortadi va byudjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligi oshadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish, jamoatchilik nazorati va mustaqil audit tizimini kuchaytirish davlat mablag‘laridan oqilona foydalanish hamda aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti to‘g‘risidagi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining rasmiy veb-sayti — <https://www.mf.uz>
3. Transparency International tashkiloti. Davlat moliyaviy shaffofligi indeksi bo‘yicha hisobotlari — <https://www.transparency.org>
4. World Bank (2023). “Budget Transparency and Accountability: International Best Practices.” — <https://www.worldbank.org>
5. OECD (2022). "Public Financial Management and Budget Transparency."
6. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha darslik: Toshkent moliya instituti.
7. Baev, A. (2021). “Davlat byudjeti va uning moliyaviy boshqaruvi: nazariya va amaliy yondoshuvlar.” Toshkent: Fan nashriyoti.
8. Mahkamov, Sh. (2020). “Korrupsiyaga qarshi kurashda davlat moliyaviy nazoratining o‘rni.”
9. USAID (2023). “Fiscal Transparency in Developing Economies.”
10. United Nations Development Programme (UNDP) (2023). “Open Budget Initiatives and Governance Reforms.”
11. Zaitov A.A., Жумаев Д.И. Математика 1. – Ташкент: «Sarvar print», 2024. – 246 с.